

CZU: 316.48

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ»

Оксана РЕВЕНКО

Молдавский государственный университет

В статье рассматриваются основные подходы к исследованию понятия «конфликтологическая культура личности». Даются определения с точки зрения разных исследователей, обобщаются имеющиеся взгляды на структуру, уровни развития и компоненты конфликтологической культуры.

Ключевые слова: конфликт, культура, конфликтологическая культура личности, структурные компоненты, уровни развития.

ASPECTE TEORETICE ALE CONCEPTULUI „CULTURĂ CONFLICTOLOGICĂ A PERSONALITĂȚII”

În articol sunt examinate principalele abordări ale studierii conceptului „cultură conflictologică a personalității”. Sunt prezentate definiții din punctul de vedere al diferitor cercetători și se conceptualizează abordările existente cu privire la structura, nivelurile de dezvoltare și componentele culturii conflictologice.

Cuvinte-cheie: conflict, cultură, cultură conflictologică a personalității, componente structurale, niveluri de dezvoltare.

THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT “PERSONALITY’S CONFLICTOLOGICAL CULTURE”

The article examines the main approaches to the study of the concept of “conflictological culture of personality”. It presents definitions of the concept from the point of view of different researchers and conceptualises the existing approaches to the structure, levels of development and components of conflictological culture.

Keywords: conflict, culture, personality’s conflictological culture, structural components, levels of development.

Введение. Современное общество характеризуется непрерывными, стремительными изменениями и преобразованиями, возрастающим уровнем конкурентности, что приводит к увеличению количества конфликтов. Признание конфликта как явления неизбежного, повседневного и часто встречающегося актуализирует проблему развития конкретных норм и правил поведения в конфликтных ситуациях. В подобных условиях возрастают требования, предъявляемые личности, являющейся субъектом общения, и повышается значимость формирования таких индивидуально-личностных качеств, как конфликтологическая осведомленность личности, ее способность прогнозировать, предотвращать, разрешать конфликты. Все это в свою очередь способствует принятию конструктивного решения возникающих проблем.

Обсуждение подходов к пониманию конфликтологической культуры личности. Традиционно во многих психологических исследованиях конфликтов приоритет отдавался изучению причин конфликтного поведения, описанию этапов или стадий конфликта, анализу приемов и тактик, применяемых в конфликтном противостоянии, описанию универсальных методов профилактики и разрешения конфликтов. В последние годы исследователи все большее внимание обращают на понятия, относящиеся к характеристикам личности конфликтующих и их роли в конфликте. Ученые все больше склоняются к возможности интегрировать знания, качества и умения, необходимые для эффективного поведения в конфликтных ситуациях, в единую личностную характеристику. В научный обиход начинает входить такое понятие, как «конфликтологическая культура личности».

Н.В. Самсонова в своих исследованиях описывает *конфликтологическую культуру* как вид профессиональной культуры. За основу принято определение профессиональной культуры как профессионально ориентированный вид культуры личности, которая является важнейшим показателем профессионализма специалиста. *Н.В. Самсонова* полагает, что наличие в профессиональной сфере специалиста по разрешению конфликтов обуславливает выделение соответствующего вида профессиональной культуры – конфликтологической культуры специалиста. При этом автор различает понятия «конфликтологическая культура личности» и «конфликтологическая культура специалиста». «Конфликтологическая культура личности» выражается в стремлении и умении человека предупреждать и разрешать социальные конфликты: межличностные, межэтнические и межнациональные. Под конфликтологи-

ческой культурой специалиста понимается качественная характеристика способа жизнедеятельности специалиста в профессиональной конфликтной среде. По мнению автора, конфликтологической культуре специалиста свойственно усвоение и использование профессионально ориентированных конфликтологических знаний, необходимых для восприятия профессиональной конфликтной среды и последующей реализации профессиональных функций в условиях профессионального конфликта. Таким образом, профессионально-прикладная специфика отличает конфликтологическую культуру специалиста от конфликтологической культуры личности [1].

В работах *П.А. Бакланова, Н.В. Куклевой, Н.У. Ярычева, Н.В. Пидбуцкой, Т.Н. Черняевой* конфликтологическая культура рассматривается как вид профессиональной культуры.

Н.У. Ярычев, исследуя конфликтологическую культуру учителя, рассматривает ее как интегративное личностное образование, включающее систему конфликтологических знаний, умений и способов деятельности, которые необходимы для осмысленного осуществления педагогических функций в конфликтной среде и разрешения противоречий, возникающих между различными субъектами педагогического взаимодействия. Отсутствие должных конфликтологических знаний, навыков и умений в области конфликтологии, а также личностно-профессиональных качеств, необходимых для разрешения конфликтных ситуаций, создают, по мнению автора, трудности педагогам не только во взаимодействии с учениками, но также с их родителями и своими коллегами [2].

П.А. Бакланов, описывая профессиональную культуру и профессиональную компетентность государственных служащих, относит конфликтологическую культуру государственного служащего к базовым элементам профессионализма специалиста, т.к. она связана «не только со знаниями, навыками, умениями и опытом в сфере деятельности, но и с профессиональной, общекультурной эрудицией, выступает мерой, показателем профессиональной компетентности государственного служащего, которая, в свою очередь, является одним из условий развития, одной из важнейших сторон профессиональной культуры» [3].

Т.Н. Черняева, анализируя конфликтологическую культуру менеджера как вид профессиональной культуры, рассматривает ее как качественную характеристику менеджера, способного к творческому решению профессиональных задач по управлению конфликтом в организации [4].

Н.В. Пидбуцкая понимает под конфликтологической культурой специалиста-машиностроителя интегрированную характеристику субъекта труда, способного к преобразовательной деятельности в конфликтной профессиональной среде [5].

Н.В. Куклева выделяет конфликтологическую культуру педагога также в качестве важной составляющей его профессиональной культуры и определяет ее как способность и готовность педагога к распознаванию конфликта, к его предупреждению или конструктивному разрешению с целью достижения социально значимых результатов в совместной деятельности [6].

Н.У. Ярычев характеризует структурные составляющие конфликтологической культуры учителя в соответствии с представлениями Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева об общей культуре личности, которая отражает отношение человека к миру, себе, другим, труду, природе. Автор выделяет следующие **структурные компоненты** конфликтологической культуры: *когнитивный* (совокупность теоретических представлений о природе педагогических конфликтов, причинах их возникновения и способах их преодоления, определяющих выбор стратегий поведения учителя), *перцептивный компонент* (применение и расширение знаний в области эффективного восприятия человека человеком), *аксиологический компонент* (систему ценностей, выстраиваемых вокруг таких главных ценностей, как «жизнь», «ценность Я», «ценность Другого»), *мыследеятельностный компонент* (способность учителя перерабатывать информацию и осуществлять действия, направленные на конструктивное разрешение конфликтов), *коммуникативно-творческий компонент* (коммуникативные навыки и творческий потенциал учителя, культура участия учителя в педагогическом взаимодействии в конфликтной среде).

И.С. Почакаева в структуре конфликтологической культуры выделяет:

- *рациональный компонент* (объем теоретических знаний о психологопедагогической природе конфликта, его структуре и динамике, видах, возможных причинах и эффективных способах разрешения);
- *эмоциональный компонент* (эмоциональное состояние личности в конфликтной ситуации);
- *поведенческий компонент* (наличие системы практических умений и навыков по предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов) [7].

По мнению *О.И. Щербаковой*, представленные характеристики конфликтологической культуры не в полной мере отражают психологическую сущность данного явления. С позиции *О.И. Щербаковой* конфликтологическая культура тесно связана с психологической культурой. Исследователь рассматривает конфликтологическую культуру как «культуру поведения человека в конфликте, выражающуюся в сформированности социально значимых свойств и качеств личности, обуславливающих взаимовыгодное решение проблем межличностного взаимодействия людей» [8]. По определению *О.И. Щербаковой*, конфликтологическая культура личности представляет собой интегративное качество, основывающееся на экзистенциально-гуманистических ценностях, включающее культуру мышления, культуру чувств, коммуникативную культуру и поведенческую культуру и проявляющееся в оптимальных, соответствующих контексту стратегиях взаимодействия в конфликтах, обеспечивающих конструктивное решение проблем. Описанные выше структурные компоненты конфликтологической культуры характеризуются рядом особенностей.

- *Культура мышления* представляет собой способность рационально анализировать конфликтную ситуацию на основе определенных теоретических знаний, формулировать суть проблемы, выделять главное и второстепенное, делать выводы, использовать их в своем поведении.

- *Культура чувств* выражает способность воспринимать конструктивный и деструктивный характер своих переживаний и управлять ими, в частности, преодолевать деструктивные переживания – гнев, агрессию, страх, депрессию; способность проявлять оптимизм, сохранять спокойствие, уравновешенность, эмоциональную устойчивость в проблемных ситуациях, проявлять эмпатию, толерантность.

- *Коммуникативная культура* проявляется в готовности и способности к диалогу, способности адекватно вербализировать свои и чужие переживания, владении «Я-сообщением», техниками «активного слушания», «ассертивного общения» и др.

- *Поведенческая культура* отражает способность действовать и решать проблемы таким образом, чтобы не допускать конфликта и его эскалации, управлять конфликтом на всех его этапах [9].

О.И. Щербакова относит конфликтологическую культуру к высшему уровню конфликтологической подготовки, которая включает также уровни конфликтологической грамотности и конфликтологической компетентности. Изучая проблему формирования конфликтологической культуры, автор подчеркивает *психологический контекст* данного понятия. Согласно исследованиям *О.И. Щербаковой*, конфликтологическая культура предполагает сформированность не только конкретных знаний и практических умений, но и ряда специфических способностей, являющихся основой для лучшего понимания других и самого себя, для самосовершенствования, самореализации благодаря конструктивному решению проблем межличностного взаимодействия. Для диагностики **уровня развития** конфликтологической культуры личности *О.И. Щербаковой* была разработана тестовая методика, имеющая характер полярных характеристик. Методика содержит 12 пар полярных суждений, отражающих различные компоненты конфликтологической культуры. Представленные в ней суждения касаются поведения человека как в конфликтных ситуациях, так и в связи с решением проблем, возникающих в межличностном взаимодействии.

Немецкие ученые проводят исследования по данной проблематике, что находит свое отражение в многочисленных публикациях. Так, указывая на необходимость овладения специальными знаниями и умениями по разрешению конфликтов, немецкий автор *Peter Heigl* считает, что развитая конфликтологическая культура способствует «честному и справедливому конфликтованию». При этом исследователь различает *Streitkultur* (культуру ведения спора) и *Konfliktkultur* (конфликтологическую культуру) [10]. Культура ведения спора «*Streitkultur*» отражает способность человека, обладая необходимым объемом знаний, логично и последовательно приводить аргументы, отстаивать свое мнение в спорах и полемиках. Конфликтологическая культура «*Konfliktkultur*» по *Heigl* представляет собой более широкое понятие, т.к. искусное ведение спора не свидетельствует о конструктивном поведении в конфликтном противоборстве. Конфликтологическая культура выражается в способности человека адекватно реагировать и конструктивно действовать в ситуациях конфликта.

Многими немецкими авторами конфликтологическая культура описывается как составляющая корпоративной культуры, которая вносит стабильность и способствует увеличению производительности на предприятиях, от неё полностью зависит успех предприятия. С точки зрения *Martin R. Kurray*, конфликтологическую культуру следует рассматривать не отдельно, а в сочетании с другими компонентами корпоративной культуры, в частности – с коммуникативной культурой [11].

Noa Davenport рассматривает конфликтологическую культуру как компонент школьной культуры. Она отождествляет «Konfliktkultur» (конфликтологическую культуру) с «миролюбивым воспитанием» подростков. Изучая конфликты в немецких школах, она поднимает вопрос о необходимости формирования и развития у подростков и учителей специальных качеств, позволяющих им конструктивно мыслить и действовать, осознавать свою ответственность в ситуациях конфликта и разрешать конфликты на основе сотрудничества [12]. Автор полагает, что развитие конфликтологической культуры будет способствовать снижению агрессии и насилия в школах.

M. Rosenberg разделяет взгляды N. Davenport, называя неудовлетворенность потребностей молодых людей в качестве основных причин возрастающей агрессии в современном обществе. Решение проблем агрессии и насилия в молодежном социуме он видит в концепции «Gewaltfreie Kommunikation» (коммуникация без насилия), которая созвучна нашей категории «конфликтологическая культура». Коммуникация без насилия представляет собой концепцию разрешения конфликтов с учетом желаний, потребностей и чувств конфликтующих сторон [13].

Выводы

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что авторы нередко по-разному определяют и описывают понятие «конфликтологическая культура», выделяют в ней разное количество компонентов, по-разному описывают уровни. Однако все они единодушны в том, что конфликтологическая культура занимает одну из «ключевых» позиций в структуре общей культуры личности, т.к. способствует более гуманному развитию как отдельной личности, так и общества в целом.

Литература:

1. САМСОНОВА, Н.В. *Конфликтологическая культура специалиста и технология ее формирования в системе вузовского образования*: Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Калининград, 2003. – 42 с.
2. ЯРЫЧЕВ, Н.У. *Концепция развития конфликтологической культуры учителя в самообучающейся организации*: Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.08. Челябинск, 2011. – 45 с.
3. БАКЛАНОВ, П.А. *Профессиональная компетентность как основа конфликтологической культуры* / Под общ. ред. П.А. Бакланова. М. [б. и.], 2009. – 55 с.
4. ЧЕРНЯЕВА, Т.Н. *Тренинг как средство формирования конфликтологической культуры менеджера в вузе*: Дисс.... канд. пед. наук: 13.00.08/Т.Н. Калининград, 2004. –150с.
5. ПИДБУЦКАЯ, Н.В. *Использование активных методов обучения для формирования конфликтологической культуры будущих инженеров-машинистов* [Электронный ресурс] / Пидбуцкая Н.В.. – Доступно; www.library.edu.ua.net/.../16_41_07.html.
6. КУКЛЕВА, Н.В. *Формирование конфликтологической компетентности студентов университета, получающих дополнительную квалификацию «преподаватель»*: Дисс.... канд. пед. наук: 13.00.08. Ставрополь, 2006. – 190 с.
7. ПОЧЕКАЕВА, И. *Воспитание конфликтологической культуры старшеклассников*: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Ижевск, 2010. – 22 с.
8. ЩЕРБАКОВА, О.И. Формирование и развитие понятия «конфликтологическая культура личности» в теории и практике современной конфликтологии. В: *Проблемы современного образования. Новые исследования в образовании*, 2010, № 2, с.78-83.
9. ЩЕРБАКОВА, О.И. *Психология конфликтологической культуры личности специалиста: формирование в контекстной образовательной среде*: Автореф.дисс. ... д-ра психол. наук: 19.00.07. М., 2011. – 41 с.
10. HEIGL, P. 30 Minuten fuer fairen Streiten und gute Konflikt-Kultur / P. Heigl // 2003 GABAL. - 4 Auflage. - Offenbach: Verlag GmbH, 2010. – 80 S.
11. KURRAY, M.R. Die Veränderung der Konfliktkultur durch Wirtschaftsmediation. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH, 2008. –123 S.
12. GEISLER, P. Mediation - die neue Streitkultur: cooperatives Konfliktmanagement in der Praxis / P. Geissler, K. Riickert. - 2 Aufl. - Giessen: Psychosozial-Verlag, 2000. - 284 S.
13. ROSENBERG, M. Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH, 2004. – 160 S.

Данные автора:

Оксана РЕВЕНКО, докторант, факультет психологии и педагогических наук, социологии и социальной помощи.

E-mail: revoxan79@gmail.com

Представлено 06.10.2021